

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336013>

УДК 8

**ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ В МЕДИА**

А.П. Яланская,

студентка 3 курса, напр. «Реклама и связи с общественностью»,
профиль спец. «Реклама и связи с общественностью в
медиаиндустрии»

А.В. Смирнов,

Научный руководитель, проф.,
СПбГУПТД,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Для определения сущностного содержания политологического термина «политический PR» необходимо обратиться к оценке исторических этапов его становления, а также тех концептуальных подходов, которые сопровождали этот процесс. Предметная область статьи связана с определением содержания концепции политического продвижения посредством сравнения его с коммерческим PR. Цель работы - выявление содержания и основных теорий и технологий политического продвижения как в историческом, так и в современном политическом процессе.

Ключевые слова: пиар, политика, выборы, партия, СМИ

TOOLS FOR PROMOTING POLITICAL OBJECTS IN THE MEDIA

A.P. Yalanskaya,

3rd year student, direction "Advertising and Public Relations", profile spec.
"Advertising and Public Relations in the Media Industry"

A.V. Smirnov,

Scientific adviser, Professor,
SPbGUPTD,
St. Petersburg

Annotation: To determine the essential content of the political science term "political PR", it is necessary to refer to the assessment of the historical stages of its formation, as well as those conceptual approaches that accompanied this process. The subject area of the article is related to the definition of the content of the concept of political promotion by comparing it with commercial PR. The purpose of the work is to reveal the content and basic theories and technologies of political advancement both in the historical and in the modern political process.

Keywords: PR, politics, elections, party, media

Политический PR - это процесс формирования благоприятного общественного мнения вокруг политического лидера, группы лиц, партии и других политических единиц [1-5].

Основная задача политического PR - привлечение внимания к политической проблеме и её решение через кандидата. Активизация политических связей с общественностью возникает во время выборов. Политический PR практически ничем не отличается от обычного публичных отношений лишь тем, что имеет конечную цель, которая от действий PR команды решается либо успешно, либо провально. Разумеется, речь идёт об успехе на политической арене [5].

Обратившись к истории, мы можем узнать, что продвижение политических объектов традиционно осуществлялось с помощью PR-коммуникаций. Первое официальное использование термина PR было сделано еще в XIX веке президентом США Томасом Джефферсоном, когда он написал его в 1807 году в черновике своего «Седьмого

обращения к Конгрессу». Он обозначил его как «состояние мысли общества» [5-8], особо подчёркивая социальную ответственность бизнеса.

Можно сказать, что изначально связи с общественностью были понятием политическим: первый наиболее яркий PR-кейс относится к 1903 году, когда Айви Ли взялся консультировать Джона Д. Рокфеллера по поводу того, как вести связи с общественностью. По опыту работы А. Ли были сформулированы основные принципы PR – это честность и полная информированность, также для наиболее успешных связей с общественностью важна приближенность PR-специалиста к высшему руководству и принятию решений.

Связи с общественностью стали более профессиональными в 1918 году, когда американский эксперт по PR Эдвард Бернейс посоветовал президенту вновь созданной страны Чехословакии объявить о независимости в понедельник, а не в воскресенье, чтобы получить максимальное освещение в прессе. Бернейс и Ли подчеркивали идею о том, что предприятие должно взять на себя социальную ответственность. Представления Бернейса о социальной ответственности привели к тому, что он отказался принимать неэтичных клиентов.

Эдвард Бернейс определял PR как «усилия, направленные на то, чтобы убедить общественность изменить свой подход или свои действия, а также на гармонизацию деятельности организации в соответствии с интересами общественности и наоборот» [8].

К середине XX века связи с общественностью оставались политическим инструментом. Вторая мировая война показала всё разнообразие приемов PR, в частности стал популярен инструмент пропаганды: Йозеф Геббельс руководил пропагандистскими ходами Гитлера, следя за тем, чтобы вся коммуникация работала на поддержку нацистского режима.

После войны начался рост коммерческих агентств по связям с общественностью. Так эта сфера превратилась в бизнес и сегодня связи с общественностью относятся не только к политике, но и к прочей деловой активности – от государственных структур до различных коммерческих и некоммерческих организаций.

В 1960-х PR начал изучаться в рамках науки маркетинга, когда американские исследователи поняли, что инструменты политических

связей с общественностью можно удачно интегрировать в коммерческую деятельность. Маркетинг начала XX века реализовался в рамках экономических подходов в сфере рынка, но новое поколение маркетологов стали понимать, что прибыль еще может зависеть от лояльности клиентов, их доверия к товару и т.д. Всему тому, что можно обеспечить через коммуникации с общественностью.

Оценка возможностей применения маркетинговой теории к общественным и правительственным структурам актуализируется в западной экономической науке с конца 60-х годов XX века. Так, Ф. Котлер утверждал, что цель политического маркетинга заключается в удовлетворении потребностей аудитории, под которой подразумевались ключевые политические акторы, общественно-политических организаций, государственных учреждений, а также религиозных объединений.

Прорыв в оценке значения маркетинга совершил упоминаемый выше Ф. Котлер, выведя маркетинговые теории и прикладные технологии в статус объектов научного анализа, в первую очередь, в контексте деятельности органов публичной власти и избирательных кампаний [9].

В течение 60-х – 70-х гг. XX века концепция политического маркетинга получила свою дальнейшую оценку в работах социолога Пьера Бурдьё, который ввел в практику политического дискурса категорию «политическое пространство». В процессе взаимодействия политических агентов друг с другом происходит формирование политического капитала [2]. Таким образом, по аналогии с экономическим продуктом, политический становится следствием взаимно согласованных действий политических акторов, от содержания которых зависит качество получаемого капитала (реализация политических решений).

Важно отметить, что PR и маркетинг – это не одно и то же. Главное отличие в том, что цель маркетинга - экономическая, т. е. товар или персону нужно продать. У пиара основная составляющая брендовая: важно сформировать положительное общественное мнение о товаре или персоне, создать положительный образ товара. Система связей с общественностью должна влиять на общественное мнение, чтобы сформировать, усилить или изменить общественное мнение об объекте продвижения.

Существуют весомые отличия между связями с общественностью в политике и в бизнесе: PR для бизнеса имеет широкое поле для маневра, так как в рамках продвижения коммерческой организации можно принимать любые действия, не запрещенные законом. Это связано с тем, что именно от успешных связей с общественностью напрямую зависит экономическая эффективность компании – ее прибыль [3]. Политический PR имеет четкие границы, компетенции и регламент работы, в нем запрещено всё то, на что не уполномочена государством та или иная структура. Эффективность политического PR сводится по большей степени к формированию лояльности и продвижения какого-либо кандидата, программы, решения и т.д., экономическая эффективность здесь не так важна, так как политический PR зачастую спонсируется из бюджетных средств.

Также в коммерческой сфере PR направлен на узкие и четко определяемые целевые аудитории, а в политике их сфера сильно расширяется и стремится охватить все возможные аудитории общественности. Важная особенность политического продвижения заключается в закрытости органов власти как государственной структуры, их бюрократизации.

Таким образом, PR в политике - это самостоятельная сфера государственного управления, включающая исследовательскую деятельность, правотворчество, аналитику, выстраивание коммуникативного пространства. Она направлена на продвижение в политических объектов направлено на формирование определенного имиджа политического деятеля или организации и мотивации к определенной линии поведения по отношению к ним [1].

К основным функциональным задачам PR в политике можно отнести:

1. Получение информации о процессах в обществе. Это необходимо для того, чтобы органы власти могли принимать управленческие решения, исходя из реальных потребностей общества и процессов в нем.

2. Информирование граждан об общих целях. Под общими целями понимаются приоритеты государственной политики на данном этапе развития. Граждане должны знать и понимать эти приоритеты, для того чтобы следовать им.

3. Побуждение граждан содействовать достижению общих целей [1].

Г.А. Борщевский выделил функциональные операции PR в политических структурах, которые схематически изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель деятельности по связям с общественностью в органе власти

Исходя из целей и задач PR в органах государственной власти, можно выделить следующие его основные функции:

1. Информативная - направлена на формирование и реализацию информационной политики, как одной из целей PR деятельности в органах власти.

2. Аналитическая - включает в себя определение необходимости проведения конкретного вида аналитического исследования, подходящего под уровень компетенции связей с

общественностью на основе актуализации тематики такого исследования.

3. Коммуникативная - предусматривает продуцирование, тиражирование различной информации при осуществлении коммуникативных отношений с населением, а также целевыми аудиториями.

4. Интегративная - заключается в способности связей с общественностью к консолидации общественного мнения, общественных интересов, применительно к тем или иным решениям и действиям.

5. Консультативно-методическая - заключается, прежде всего, в необходимом консультировании по вопросам и проблемам организации и налаживания отношений с общественностью в целом и группами.

6. Организационная - предполагает определенные меры и действия по подготовке и проведению PR-кампаний и так называемых специальных событий различного уровня, отвечающих интересам государственной структуры - деловых встреч, презентаций, выставок, конференций и т.д. с привлечением общественности и использованием СМИ и современных технологий распространения информации.

7. Правовая - определяет правовое обеспечение деятельности службы по связям с общественностью, заключается в непереносимом знании основ российского законодательства, подпадающего под компетенцию профессиональной деятельности связей с общественностью [6].

Таким образом, к целям PR в политике относятся:

- установление, поддержание и расширение контактов с гражданами и организациями;
- информирование общественности о принимаемых решениях;
- изучение общественного мнения;
- анализ общественной реакции на действия должностных лиц и органа власти в целом е. прогнозирование общественно-политических процессов;
- обеспечение организации аналитическими разработками;
- формирование благоприятного имиджа организации [1].

Таким образом, изучив историю политического PR в ретроспективе, нам удалось сделать обзор прошлых достижений и с целью извлечь уроки, обнаружить логическую цепочку, по которой связи с общественностью смогли из политического инструмента превратиться в инструмент экономической выгоды для коммерческих компаний.

Несмотря на то, что формат применения связей с общественностью изменился, а точнее сказать – расширились возможности коммуникаций, ключевой смысл PR остался прежним. Он заключается в эффективных коммуникациях субъекта PR с его общественностью с целью формирования позитивного общественного мнения. Изменилась только цель использования этого общественного мнения. Если в политике позитивно настроенные массы могли привести к власти, то теперь эти же массы позволяют получить дополнительные финансовые выгоды предпринимателям.

После успешных практических кейсов в политике, PR вызвал интерес научного сообщества и были сформулированы основные теоретические аспекты связей с общественностью.

Для достижения успеха вся деятельность PR должна вестись систематизировано, в соответствии с основополагающими принципами, и базироваться на достоверной и полной информации. Всегда следует помнить о том, главная цель PR – воздействие на общественное мнение, выступающее в качестве промежуточного механизма между властью и населением. А поскольку основным инструментом фиксации общественного мнения являются СМИ, политику через своего пресс-секретаря необходимо постоянно находиться в контакте с представителями масс-медиа.

Политический рынок складывается из трех элементов: избирателей, фигурантов, различных механизмов, обеспечивающих взаимодействие избирателей и кандидатов. Когда речь идет о связях с общественностью в политике, часто фигурируют понятия «общественное мнение», «коммуникация с обществом», «массовые коммуникации». В системе этих коммуникаций важнейшую роль играют СМИ. И функцией любого PR, в частности и политического, является использование СМИ для достижения определенной коммуникативной цели.

Прежде всего, следует определить значение понятия «средства массовой информации». Несмотря на частое использование этого термина, в литературе не так часто встречаются его определения. Средства массовой информации - это организации, которые осуществляют сбор, обработку и открытую публичную передачу различной информации для широких слоев населения при помощи специальных технических средств [4].

Средства массовой информации - важнейшая составляющая политической системы любого государства. В политической системе СМИ приравнивают к разновидности власти, которая имеет широкие возможности для воздействия на людей, может влиять на их поведение и формировать ценности. Именно в этом ключе СМИ называют «четвертой властью».

СМИ в демократической системе обязаны следить за деятельностью правительства, для чего необходимо, чтобы СМИ были свободны от правительственного и иного давления, и чтобы они могли свободно искать информацию. С этой точки зрения, свободные СМИ являются одним из столпов классической демократии, фактором, способствующим развитию культуры политического участия.

К современным средствам массовой информации относятся:

- печатные издания: газеты, журналы;
- сетевые издания: веб-сайты, интернет-журналы, блоги, социальные сети;
- телевидение;
- радио.

В российской практике наиболее популярными средствами массовой информации в политическом PR являются печать и телевидение.

Рассмотрим примеры того, как СМИ влияют на политическую жизнь:

- затрагивание проблем, которые интересуют большое количество людей (налоги, пенсии);
- упор на необычные, сенсационные факты, экстремальные ситуации, которые вызывают повышенный интерес (победа на олимпиаде, сколько человек прожил без воды);

- включение в контент личной и даже конфиденциальной информации (разводы, любовные треугольники);
- подчеркивание отрицательных характеристик предмета новостей (предательство, злоупотребление полномочиями);
- приведение в качестве аргументов мнения лиц с более высоким статусом, положением.

Таблица 1 – Функции СМИ в политике [7]

Политические функции СМИ	Деятельность СМИ в рамках функции
Информационная	Удовлетворять потребность в различных точках зрения (касательно событий) и формировать мировоззрение отдельных граждан и целых групп.
Формирование общественного мнения	Добавлять к рассказу о событиях оценки и комментарии, которые могут сильно повлиять на восприятие происходящего у граждан.
Образование и социализация граждан	Предоставлять населению такие сведения (о политической жизни в России и иностранных государствах, о мировых ценностях, конфликтах), которые позволят иметь представление о сфере политики и понимать суть происходящих процессов
Осуществление общественного контроля за действиями власти	Показывать информацию, которая позволит гражданам оценить работу органов власти, проанализировать их деятельность и сделать вывод, какую пользу они приносят обществу. Реализовать эту функцию можно только при независимых (неподконтрольных государству) СМИ.

Политические функции СМИ	Деятельность СМИ в рамках функции
Выражение общественных интересов	Выявлять актуальные проблемы, формулировать интересы различных слоев населения, их потребностей и оценок, тем самым давая власти необходимую информацию о реальных настроениях населения.
Консолидация социума	Мобилизовать граждан на единые действия для достижения конкретной цели.

Если раньше ведущей функцией СМИ была информационная, то со временем они стали выполнять другие функции, становясь, таким образом, инструментами внутренней и международной политики, и «обслуживая» тем самым заинтересованных лиц в политических, экономических и бизнес-структурах. Одна из основных задач современных федеральных СМИ – обеспечение государственных интересов, что заставляет их трансформироваться в инструменты борьбы за влияние и власть в обществе.

Список литературы

- [1] Борщевский Г.А. Связи с общественностью в органах власти: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г.А. Борщевский. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 28.
- [2] Бурдьё П. Социология политики / Пер. с фр.; сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. – М., 1993.
- [3] Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М.: Издательский дом Вильяме, 2018. 456 с.
- [4] Кузнецов, В.Ф. Связи с общественностью: Теория и технологии: Учебник для студентов вузов / В.Ф. Кузнецов. – М.: Аспект Пресс, 2017. 173 с.

[5] Макушева О.Н. Политический PR как составляющая часть жизни общества / О.Н. Макушева, В.П. Анастасьин // Молодой ученый. — 2020. № 46 (336).

[6] Марков А.А. Связи с общественностью в органах власти. Учебник. / А.А. Марков – М.: ИНФРА-М, 2014. 24-25.

[7] Роль СМИ в политике. [Электронный ресурс]. – URL: <https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/rol-smi-v-politikes>. (дата обращения: 20.10.2022).

[8] Чумиков А.Н. Государственный PR: связи с общественностью для государственных организаций и проектов/ А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. – М.: ИНФРА-М, 2013. 27 с.

[9] Kotler Ph. Marketing for Non-Profit Organisations. / Ph. Kotler – Englewood Cliffs, 1975. 127 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Borshchevsky G.A. Public relations in government: textbook and workshop for undergraduate and graduate students / G.A. Borschevsky. - M. : Yurayt Publishing House, 2017. 28.

[2] Bourdieu P. Sociology of politics / Per. from French; comp., total. ed. and foreword. ON THE. Shmatko. - M., 1993.

[3] Kotler F. Fundamentals of marketing / F. Kotler. – M.: Publishing House William, 2018. 456 p.

[4] Kuznetsov, V.F. Public Relations: Theory and Technology: A Textbook for University Students / V.F. Kuznetsov. Moscow: Aspect Press, 2017. 173 p.

[5] Makusheva O.N. Political PR as an integral part of the life of society / O.N. Makusheva, V.P. Anastasin // Young scientist. - 2020. No. 46 (336).

[6] Markov A.A. Public relations in government. Textbook. / A.A. Markov - M.: INFRA-M, 2014. 24-25.

[7] The role of the media in politics. [Electronic resource]. – URL: <https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/rol-smi-v-politikes>. (date of access: 20.10.2022).

[8] Chumikov A.N. State PR: public relations for government organizations and projects / A.N. Chumikov, M.P. Bocharov. – M.: INFRA-M, 2013. 27 p.

[9] Kotler Ph. Marketing for Non-Profit Organizations. / Ph. Kotler - Englewood Cliffs, 1975. 127 p.

© А.П. Яланская, 2022

Поступила в редакцию 18.10.2022

Принята к публикации 03.11.2022

Для цитирования:

Яланская А.П. Инструменты продвижения политических объектов в медиа // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-2(23). С. 62-74. URL: <https://ip-journal.ru/>